

РАБОТА С ИЕРАРХИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ В РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

WORKING WITH HIERARCHICAL DATA IN RELATIONAL DATABASES

КОРНЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.

KORNEEV DMITRY SERGEEVICH,
MIREA is a Russian Technological University.

В статье рассмотрены основные вопросы стандарта SQL-92, принципы иерархической структуры. Дана характеристика запроса многолучевых иерархических структур данных, мультиструктурному гетерогенному иерархическому объединению SQL. Проведен анализ практического использования баз данных и сделан вывод о том, что реляционное представление — это логическое представление, а представление XML — это физическое представление. Реализован прототип, который доказал возможности проекта, результаты были преобразованы в иерархическую структуру XML. Этот дизайн сохранил неизменным процессор ANSI SQL, доказав, что он действительно может работать полностью иерархически, превосходя иерархические возможности существующих XML-процессоров.

The article discusses the main issues of the SQL-92 standard, the principles of hierarchical structure. The characteristic of the query of multipath hierarchical data structures, multistructural heterogeneous hierarchical SQL union is given. The analysis of the practical use of databases is carried out and it is concluded that the relational representation is a logical representation, and the XML representation is a physical representation. A prototype was implemented that proved the capabilities of the project; the results were converted into a hierarchical XML structure. This design has kept the ANSI SQL processor unchanged, proving that it can indeed work completely hierarchically, surpassing the hierarchical capabilities of existing XML processors.

Ключевые слова: база данных, реляционные модели, иерархические модели, соотношение моделей, управление данными.

Key words: database, relational models, hierarchical models, model correlation, data management.

Иерархические структуры данных являются важным аспектом многих областей компьютерных наук, включая интеллектуальный анализ данных, моделирование рельефа и анализ изображений. Хорошее представление таких данных точно отражает отношения "родитель-потомок" и "предок-потомок" между узлами. Существует несколько различных способов сбора иерархических данных и управления ими с сохранением таких взаимосвязей. Например, можно использовать пользовательскую систему, разработанную для определенного типа иерархии. Объектно-ориентированные базы данных также могут использоваться для моделирования иерархических данных.

Иерархические данные представлены в приложениях баз данных в различных формах. Как и обычные отношения в реляционной модели данных, иерархия представляет собой набор реальных сущностей, таких как объекты, имена или категории. Суть заключается в

определенной взаимосвязи между объектами, которая придает смысл таким терминам, как “выше”, “ниже” или “на том же уровне”, что и другой объект.

Стандарт SQL-92 неосознанно и без планирования предоставил возможность выполнять полную иерархическую обработку данных с введением операции внешнего соединения СЛЕВА. Эта естественная возможность иерархической обработки будет объяснена в данной статье.

Текущая встроенная поддержка иерархической обработки в реляционных базах данных была частной и очень ограниченной. Добавленная извне иерархическая обработка не является автоматической, она управляется пользователем с помощью функций. Иерархическая поддержка XML и устаревших иерархических баз данных, таких как IBM IMS и структурированный VSAM, на уровне базы данных требует поддержки как нескольких типов узлов, так и нескольких вхождений данных. Поддержка этого уровня иерархической обработки непрактична, если выполняется процедурно и извне. Это должно выполняться внутренне и автоматически, чтобы быть практичным. Это также будет рассмотрено в этой статье.

Основы иерархической структуры.

Принципы иерархической структуры предполагают сохранение иерархических данных на основе родительских и дочерних отношений. Это означает, что родители могут существовать без дочерних элементов в базе данных, но дочерние элементы не могут существовать без родителя. Если родительский элемент с дочерними элементами удаляется из базы данных, также удаляются связанные с ним дочерние элементы и все потомки. Обычно команда удаления виртуальной структуры в памяти работает так же, но, вероятно, не будет сохранена. В случае извлечения и построения виртуальной иерархической структуры в памяти путем выбора только желаемых узлов, узлы без ссылок вырезаются из результирующей структуры и не приводят к удалению узлов более низкого уровня. Это иерархически известно, как продвижение узла, и может привести к автоматическому выполнению сбора данных узла, когда узел более высокого уровня увеличивает количество путей непосредственно под ним. Этот процесс изменяет структуру, но по-прежнему сохраняет семантику и целостность базовой структуры.

Операция SELECT в SQL работает точно так же, когда список ВЫБОРА переменных пропускает промежуточные типы данных. Это известно, как проекция. Ранее иерархические структуры получили плохую репутацию за то, что были фиксированными и не гибкими, когда стали популярны реляционные базы данных. На самом деле, при этом не в полной мере учитывалось использование логических иерархических структур, таких как виртуальные структуры, упомянутые выше. Логические иерархические структуры обладают неограниченной гибкостью и даже большими возможностями для динамических изменений структуры, чем реляционные. Их можно использовать при моделировании реляционных таблиц в логическую иерархическую структуру. Гибкие логические иерархические структуры также следуют точно тем же принципам иерархической обработки, что и фиксированные физические иерархические структуры. Эта возможность может быть широко использована при распространении иерархической обработки SQL на XML и устаревшие базы данных.

Буква “М” в XML означает разметку, и именно для этого был разработан XML. Дополнительное использование XML для данных базы данных было продумано позже. Использование данных базы данных более фиксировано, чем данные разметки. Данные разметки требуют навигации пользователя для обеспечения полного гибкого использования данных разметки. Поскольку данные базы данных более фиксированы для более конкретного использования, пользователю не нужно осуществлять навигацию; к ним можно получить прозрачный доступ без необходимости пользовательской навигации. Это называется доступом без навигации. К сожалению, это различие в использовании еще не было распознано и использовано. Еще большую проблему вызывает то, что данные базы данных, обрабатываемые как данные

разметки, могут давать неверные результаты. Благодаря этому важному различию и ограничению обработки базы данных XML фиксированной иерархической обработкой, ее обработка не требует навигации. Это также позволяет ит-отделу выполнять многие расширенные возможности полной иерархической обработки, которые невозможны или непрактичны при навигации пользователя.

Рис. 1. Моделирование иерархических данных позволяет получить иерархический набор строк [1, с. 179]

В определении структуры SQL операция объединения по левому краю сохраняет аргумент левой части вместо правой части (Рис. 1). Это означает, что узел А может существовать, даже если нет совпадающих элементов узла В, но узел В не может существовать без совпадающих элементов узла А. Обработка SQL продолжается слева направо, определяя иерархическую структуру. Предложение ON определяет точки связи данных между узлами; вот почему узел С связан с узлом В, а не с узлом А. Обратим внимание в определении структуры SQL, что узлы В и D оба связаны обратно с узлом А, так что узел А запускает два отдельных пути. Каждое предложение ON работает локально только в своей конкретной точке использования и вниз, потому что левая сторона аргумента всегда сохраняется с помощью левых внешних соединений. Предложение SQL WHERE не имеет такого локального узкого диапазона действия. Его глобальный эффект позволяет ему фильтровать всю иерархическую структуру. Фильтрация предложений SQL WHERE может быть добавлена в конец определения структуры SQL ниже. Фильтрация предложений ON такая же, как фильтрация XPath, а предложение SQL WHERE такое же, как операция фильтрации XQuery WHERE. Структурированное определение SQL, показанное на рисунке 1, может быть указано в SQL-запросе для непосредственной обработки процессором SQL. Иерархическая структура определяется синтаксисом Left Join, а ее иерархическая работа определяется соответствующей семантикой. Определение структуры SQL также может быть названо и определено в представлении SQL для удобства использования и повторного использования.

На рис. 1 также демонстрируется ряд самых основных атрибутов иерархической обработки, созданных в ANSI SQL. Этими атрибутами являются сохранение иерархических данных из левого соединения и создание пути переменной длины с нулевыми значениями, вставленными в набор строк для их правильного выравнивания. Это показано в структурированном наборе строк выше, где две дочерние ветви BC и DE независимо представлены с разной переменной длиной. Сокращенные ветви, завершающиеся нулем, показывают, что сохранение иерархии также работает; в противном случае они полностью отсутствовали бы. Сопоставление SQL с иерархической обработкой на концептуальном уровне. При сопоставлении SQL с иерархической обработкой и из нее, реляционные таблицы и элементы XML

рассматриваются как узлы. Реляционные столбцы, строки XML-элементов и атрибуты XML-элементов обрабатываются как поля в узлах данных.

На рис. 2 ниже демонстрируется иерархическая обработка высокого уровня SQL с использованием синтаксиса SQL SELECT, FROM, WHERE и их интуитивно понятных иерархических структурированных операций. К ним относятся: входные данные и их иерархическая структура, смоделированная SQL, указанная в предложении FROM; выбор выходных данных, указанный в предложении SELECT, которое указывает иерархически связанные узлы, подлежащие возврату, их данные и порядок; и фильтрация данных, указанная в предложении WHERE, которая иерархически фильтрует данные в соответствии с их смоделированной иерархической структурой. Эти операции, используемые вместе, будут иерархически обрабатывать входные данные и автоматически создавать иерархически структурированный XML, правильно представляющий обработанные результаты.

Рис. 2. Спецификация иерархического запроса SQL и обзор операций [2, с. 50]

Можно заметить, что пользователь SQL может продолжать использовать тот же SQL, но визуализировать структуры данных как иерархические, а операцию как выполняемую иерархически на высоком концептуальном уровне для создания иерархических структур (Рис. 2). Они будут автоматически преобразованы в его иерархическую структуру XML, если не переопределены. Структура результата запроса демонстрирует иерархическую операцию продвижения узла. Обратим внимание, что невыбранные узлы удалены из результата запроса.

Запрос многолучевых иерархических структур данных.

В примерах, использованных до сих пор, использовалась многолучевая обработка, где запросы ссылаются на несколько путей в доступной иерархической структуре. Обработка этих многолучевых запросов, как правило, невозможна сегодня, поскольку они требуют специальной иерархической обработки для получения правильных иерархических результатов.

Предложение ON, рассмотренное ранее, представляет собой линейный одиночный путь квалификация, которая используется при определении и создании структуры, где она может контролировать только путь, на котором находится. Предложение WHERE фильтрация данных и квалификация данных логически применяются после создания всей структуры и могут влиять на всю структуру таким образом, что квалификация данных на основе одного пути может влиять на квалификацию данных по другому пути [8, с. 101].

Это связано с тем, что каждый узел связан с любым другим узлом в иерархической структуре. Эта полностью нелинейная иерархическая квалификация не разработана и не составлена. Это стандартная обработка для нелинейной иерархической обработки, основанная на естественных иерархических принципах [9, с. 70].

Эти принципы использовались еще в исходных иерархических базах данных. И теперь с реляционными базами данных они выполняются автоматически, естественно, когда данные моделируются иерархически, что подтверждает правильность присущей им технологии. Сегодняшним продуктам баз данных XML не хватает этого уровня принципиальной иерархической обработки [10, с. 110].

Эта иерархическая фильтрация данных – новая возможность для индустрии XML (Рис. 3). На рисунке показано, как это работает. Можно заметить, как связаны реляционный набор строк и связанная с ним иерархическая структура. В этом примере, предложение WHERE указывает на узел C в блок-схеме проверки данных, чтобы продемонстрировать направления фильтрации данных, исходящие из узла C в разных направлениях. Если этот узел выбран для вывода, все связанные с ним входящие узлы также квалифицируются вверх, вниз и по кругу, как показано стрелками в потоке квалификации данных. Это происходит автоматически, потому что уточняется вся строка. Обратим внимание, что неквалифицированная строка не выводится. Уточняются и выводятся более темные ячейки.

Рис. 3. Многолучевая квалификация данных в предложении WHERE [3, с. 40]

На рисунке ниже представлена обработка запроса, который вызывается запросом, динамически соединяющим две иерархические структуры, представленные их именами представлений RDBV и XMLV (Рис. 4). Таким же образом, как при моделировании иерархических данных выполнялся узел за узлом, используя внешние соединения слева направо для определения иерархических структур, иерархические структуры, определенные в SQL views, также могут быть объединены внешними соединениями слева направо, создавая иерархическую надстройку.

В этом примере левая реляционная структура объединена поверх правой XML-структуры, связанной критериями объединения в предложении ON на высоком концептуальном уровне (Рис. 4).

Предложение ON приобретает дополнительную важность, поскольку однозначно указывает точки связи в каждой структуре, которая соединяется иерархически. Это показано схемой объединенных структур справа от блока SQL Processor (Рис. 4). Поле X узла на этой диаграмме обведено пунктиром, указывая, что оно не выбрано для вывода и будет удалено из вывода. Предложение ON было введено в SQL-92 для замены использования соединения в предложении WHERE для более точного управления соединением, ориентированного больше на локальный контроль в точке соединения.

Рис. 4. Мультиструктурное гетерогенное иерархическое объединение SQL [4, с. 82]

Предложение ON действует во время создания структуры, в то время как предложение WHERE действует после создания структуры, влияя на всю структуру иерархически в целом. Это огромная разница между операциями WHERE и ON, которая обычно не осознается и которая задействует большую часть иерархических возможностей SQL [7, с. 50]. Этот пример также демонстрирует гетерогенное объединение структур путем иерархического объединения реляционной структуры поверх структуры XML. Нереляционные структуры, такие как XML, и устаревшие иерархические структуры, такие как IMS от IBM, требуют собственного определения представления для сбора определенного набора метаданных, необходимых для их обработки. Это указано в поле Обработка определения XML в этом примере. Эта информация используется в поле Запрос на обслуживание XML, когда процессору SQL требуется доступ к XML [8, с. 66]. Процесс определения XML также автоматически сгенерирует стандартное иерархическое представление SQL, которое определяет структуру нереляционной структуры как стандартное представление иерархической структуры SQL (Рис. 4). Это позволяет беспрепятственно иерархически соединять разнородные структуры, используя стандартную последовательность внешних соединений слева в SQL [6, с. 210].

В этом примере реляционное представление — это логическое представление, а представление XML — это физическое представление. Создается реляционное логическое представление, в то время как физическое представление XML уже создано и только определено, записывая информацию о его структуре. Объединение и обработка физических и логических структур не создает проблемы несоответствия импедансов, потому что они обе следуют одному и тому же набору принципов и правил иерархической обработки [5, с. 30].

Заключение.

При реализации прототипа, который доказал возможности смоделированного проекта (Рис. 4), результаты были преобразованы в иерархическую структуру XML, как показано. Этот дизайн сохранил неизменным процессор ANSI SQL, доказав, что он действительно мо-

жет работать полностью иерархически, превосходя иерархические возможности существующих XML-процессоров. Эффективность этой схемы могла бы быть повышена, если бы показанные дополнения внешней обработки были интегрированы непосредственно в процессор SQL.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aggarwal M., Bajaj S.B., Jaglan V. Performance analysis of degree of redundancy for replication in distributed database system. // 2022 1st international conference on informatics (ICI), New York: IEEE; 2022. pp. 176-180.
2. Amer A.A., Sewisy A.A., Elgendy T.M. An optimized approach for simultaneous horizontal data fragmentation and allocation in Distributed Database Systems (DDBSs) // Heliyon. 2017. Vol. 3. pp. 19-52.
3. Castillo-García A., Rodríguez-Mazahua L., Castro-Medina F., Olivares-Zepahua B.A., Abud-Figueroa M.A. A review of horizontal fragmentation methods considering multimedia data and dynamic access patterns // In International conference on software process improvement. Cham: Springer; 2021. pp. 69-82.
4. Fauzi A.A.C., Rahman W.F.W.A., Fauzi A., Weigelt F. Managing fragmented database in distributed database environment // J Math Comput Sci. 2021. Vol. 7. pp. 49-92.
5. Mazumdar S., Seybold D., Kritikos K., Verginadis Y. A survey on data storage and placement methodologies for CloudBig Data ecosystem // J Big Data. 2019. pp. 76-86.
6. Sreedhar C., Kasiviswanath N., Chenna Reddy P. Clustering large datasets using K-means modified inter and intra clustering (KM-I2C) in Hadoop // J Big Data. 2017. Vol. 4 pp. 29-82.
7. Tatarinov I., Viglas S., Beyer K., Shanmugasundaram J., Shekita E., Zhang C. Storing and Querying Ordered XML Using a Relational Database System // In Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, J Math Comput Sci. 2021. pp. 204-215.
8. Weigel F., Schulz K., and Meuss H. The BIRD Numbering Scheme for XML and Tree Databases – Deciding and Reconstructing Tree Relations Using Efficient Arithmetic Operations // In Proceedings of the 3rd International XML Database Symposium, Springer. 2021. pp. 49-67.
9. Wu X., Lee M., Hsu W. A Prime Number Labeling Scheme for Dynamic Ordered XML Trees // In Proceedings of the 20th International Conference on Data Engineering. 2023. p. 66.
10. Wunderlich M. Recent Advances in the Design and Implementation of Large Integer Factorization Algorithms // In Proceedings of the 1983 IEEE Symposium on Security and Privacy, Springer. 2021. pp. 67-71.
11. Yoshikawa M. Amagasa T. Xrel: A Path-Based Approach to Storage and Retrieval of XML Documents Using Relational Databases // In ACM Transactions on Internet Technology. 2001. Vol. 1. No. 1. pp. 110-141.

© Корнеев Д.С., 2024.